

Siğil Otu (*Chrozophora Tinctoria*) Saplarının Kağıt Endüstrisinde Kullanılabilirliği

Mustafa Çiçekler¹, Ayşe Özdemir^{1*}, Ahmet Tutuş¹

¹Orman Endüstri Mühendisliği / Fen Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Türkiye

*(a__ozdemir@hotmail.com)

Özet – Günümüz modern dünyasında nüfusun hızlı bir şekilde artması, teknolojinin süregelen değişimleri, çeşitli sektörlerde ve kağıt endüstrisinde çeşitliliğin giderek artması piyasadaki mevcut müşteri ve tüketicilerin kağıt ve karton ürünlerine olan talebini artırmaktadır. Dünyada ve ülkemizde kağıt üretimi için ihtiyaç duyulan gerek odun veya yıllık bitkiden kağıt hamuru üretiminde gerekse atık kağıtlardan kağıt hamuru elde etmede hammadde kaynaklarının gittikçe azalması kağıt endüstrisi üreticilerini yeni hammadde kaynakları bulmaya sevk etmektedir. Yıllık bitkiler kağıt hamuru ve kağıt üretiminde oduna alternatif bir hammadde. Yeni bir hammaddenin kağıt üretimine uygun olup olmadığı kullanılacak hammaddenin kimyasal analizleri ve lif morfolojik özellikleri belirlenerek tespit edilebilmektedir. Bu çalışmada, Siğil otu (*Chrozophora tinctoria*) saplarının kağıt endüstrisinde hammadde kaynağı olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır. Bu amaçla *C. tinctoria* saplarının kimyasal analizleri ve lif morfolojik özellikleri belirlenmiştir. *C. tinctoria* saplarının holoselüloz, selüloz ve lignin içerikleri sırasıyla %72.7, 45.4 ve 10.8 olarak tespit edilmiş olup yüksek holoselüloz düşük lignin içeriği kağıt hamuru üretimi açısından önem arz etmektedir. *C. tinctoria* saplarının lif boyutlarının yapraklı ağaç liflerine yakın özellikte olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak, kimyasal bileşenleri ve lif morfolojik özellikleri bakımından *C. tinctoria* sap liflerinin yapraklı ağaç odunlarına benzerliği göz önüne alındığında, bu liflerin kağıt endüstrisinde uzun lifli kağıt hamurları içerisine belli oranlarda katılarak oluklu mukavva üretimi için fluting kağıt üretiminde, gri karton ve köşebent gibi sert ve yoğun karton üretimlerinde kullanılabilenliği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler – Siğil otu, *Chrozophora Tinctoria*, lif, kağıt, karton.

I. GİRİŞ

Modern dünyanın olmazsa olmazı olan kağıt, icadından bugüne kadar çeşitli aşamalardan geçerek giderek artan çeşitlilik sağlamış ve kullanım alanlarını hızla arttırmış ve arttırmaya devam etmektedir. Türkiye’de kağıt endüstrisi, taşıdığı büyüme potansiyeli, devamlı gelişen iç pazar ve artan talebe rağmen, üretim açısından yeterli seviyeye ulaşamamıştır. Bunun nedeni de kağıt hammaddesine erişim noktasında yaşanan sıkıntılar, hammadde ve yardımcı maddelerin ancak ithalat yoluyla tedarik edilebilmesi ve üretim maliyetlerindeki artışlardır [1].

Ülkemizde kağıt endüstrisinin ana hammaddesi olan kağıt hamuru üretiminde kullanılabilir

öncelikli hammadde atık kağıtlardır. Ancak atık kağıtların belirli bir geri dönüşüm sayısı vardır. Her geri dönüşümde lifler zarar gördüğünden bir süre sonra kullanılamaz hale gelirler. Ayrıca ülkemizde atık kağıt geri dönüşüm miktarı %65 olup geriye kalan %35’lik kısım büyük bir kayıp oluşturmaktadır [2]. Bu nedenle kağıt hamuru üretiminde ihtiyacı karşılayacak en değerli hammaddelerden birisi yıllık bitkilerdir [3]. Buğday, çeltik, kamış ve kenevir gibi yıllık bitkilerden oldukça iyi özelliklere sahip hamurlar elde edilmektedir. Yıllık bitkiler başlangıçta toplanma ve taşıma yönünden ekonomik olmamasından ve bazı ülkelerde odunun bol ve ucuz olmasından dolayı kullanılmaya değer

görülmemiştir. Atık kağıt hammadde tedarikinde yaşanan sıkıntılar önüne geçmek ve ilerleyen zamanlarda sektörün bir darboğaz içerisine girmesini engellemek adına yıllık bitkilerden elde edilen kağıt hamurları kullanılabilir.

Siğil otu (*Chrozophora tinctoria*), doğal olarak Avrupa ve Asya’da yayılış gösterir. Ülkemizde ise Manisa, Balıkesir, İzmir, Aydın, Çanakkale, Muğla ve Denizli gibi Batı Anadolu’da yaygın olarak yetişen bir bitkidir. 30-100 cm arasında boy alabilen taban kısmında odunsu yapıya sahip bu bitki tekstilde boyama, tıp alanında siğilleri giderme ve gıda alanında yenilebilir boyaları elde etme amacıyla kullanılmaktadır [4], [5].

Bu çalışmada *C. tinctoria*’nın kimyasal ve lif morfolojik özellikleri belirlenerek kağıt endüstrisinde kullanılabilirliği araştırılmıştır.

II. MATERYAL VE YÖNTEM

Bu çalışma, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Orman Fakültesi, Kağıt ve Karton Üretim Laboratuvarı’nda gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kullanılan Siğil otu sapsarı KSÜ Avşar Kampüsü’nden temin edilmiştir.

Chrozophora Tinctoria sapsarının kimyasal analizinin belirlenmesi

Siğil otu sapsarının çözünürlüklerini ve kimyasal bileşenlerini belirlemek için hava kuru sapsar kibritle çöpü büyüklüğünde yongalanmış ve TAPPI T257 (2012) standardına uygun olarak laboratuvar tipi Wiley değirmeninde öğütülmüştür. Standarta göre 40-60 mesh aralıklarında kalan öğütülmüş örnekler kimyasal özellikleri belirlemek üzere ağız kapalı bir kap içerisinde depolanmış ve rutubet içerikleri belirlenmiştir. Siğil otu sapsarı aşağıda Tablo 1’de verilen kimyasal analizlere tabi tutulmuştur. Her analiz üç tekerrürlü olacak şekilde yapılarak ortalamaları alınmış ve tam kuru odun ağırlığına oranla sonuçlar belirlenmiştir.

Tablo 1. Kimyasal analizler ve standartları

Kimyasal Analizler	Standartlar	Kaynaklar
Ekstraksiyon çözünürlüğü	ASTM D1107-96 (2007)	[6]
%1’lik NaOH çözünürlüğü	TAPPI T212 om-02 (2018)	[7]
Sıcak su çözünürlüğü	TAPPI T207 om-93 (2008)	[8]
Soğuk su çözünürlüğü		
Holoselüloz içeriği	Wise ve Karl, 1962	[9]
Selüloz içeriği	Kurschner and Hoffer, 1969	[10]

Lignin içeriği	TAPPI T222 om-06 (2006)	[11]
Alfa selüloz içeriği	TAPPI T203 cm-09 (2009)	[12]
Kül içeriği	TAPPI T211 om-02 (2007)	[13]

Chrozophora Tinctoria sapsarının lif morfolojik özelliklerinin belirlenmesi

Kağıt endüstrisinde odun veya yıllık bitkilerin kağıt üretimine uygunluğunu belirlemede en önemli ana faktörlerden birisi lif morfolojik özellikleridir. Lif morfolojik özelliklerinin belirlenmesinde siğil otu sapsarı kibritle çöpü büyüklüğünde yongalanmış ve maserasyon işleminde klorit yöntemi kullanılmıştır. Bireysel hale gelen liflerden lif preparatları hazırlanmış ve liflerin morfolojik özelliklerini belirlemek için kameralı ışık mikroskobu kullanılarak ölçümlerde 50 adet lif uzunluğu, lif genişliği, lümen genişliği ve çeper kalınlığı ölçülmüştür. Lif morfolojik özelliklerinden elde edilen sonuçlar aşağıda verilen eşitlikler kullanılarak liflerin kağıt endüstrisinde kullanılabilirliğini belirlemektedir [14], [15], [16], [17].

$$\begin{aligned} \text{Elastiklik Katsayısı} &= \text{Lümen Genişliği} \times 100 / \text{Lif Genişliği} \\ \text{Keçeleşme Oranı} &= \text{Lif Uzunluğu} / \text{Lif Genişliği} \\ \text{Rijidite Katsayısı} &= \text{Lif Çeper Kalınlığı} \times 100 / \text{Lif Genişliği} \\ \text{Runkel Oranı} &= 2 \times \text{Lif Çeper Kalınlığı} / \text{Lümen Genişliği} \end{aligned}$$

III. BULGULAR VE TARTIŞMA

Çalışma sonucu elde edilen siğil otu sapsarının çözünürlük ve kimyasal bileşenlerine ait bulgular Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2. Siğil otu sapsarının çözünürlükleri ve kimyasal bileşenleri

Kimyasal Analizler (%)	%
Ekstraksiyon çözünürlüğü	11.53±0.42
%1’lik NaOH çözünürlüğü	38.51±0.18
Sıcak su çözünürlüğü	17.46±0.21
Soğuk su çözünürlüğü	12.60±0.20
Holoselüloz içeriği	72.72±0.14
Selüloz içeriği	45.37±0.14
Lignin içeriği	10.77±0.15
Alfa selüloz içeriği	37.82±0.12
Kül içeriği	6.07±0.02

Siğil otu sapsarının çözünürlük ve kimyasal bileşen sonuçları incelendiğinde sonuçların literatürde yapılan çalışmalarla benzer özelliklerde olduğu Tablo 3’ten de görülmektedir.

Tablo 3. Siğil otu sapı, odun ve yıllık bitki türlerine ait kimyasal bileşenler ve çözünürlükler

Yıllık Bitki ve Odun Türleri	Kimyasal Bileşenler (%)					Çözünürlük (%)				Kaynaklar
	Holoselüloz (%)	Selüloz (%)	Alfa Selüloz (%)	Lignin (%)	Kül (%)	Ekstraksiyon (%)	%1'lik NaOH	Sıcak su	Soğuk su	
Siğil otu sapı	72.7	45.4	37.8	10.8	6.1	11.5	38.5	17.5	12.6	Tespit
Buğday sapı	77.1	52.3	39.6	18.3	7.1	5.5	40.9	12.3	7.7	[18]
Anız	77.6	52.5	40.2	17.3	7.1	5.5	42.1	13.0	9.0	[19]
Pamuk sapı	72.2	-	41.6	19.3	2.4	6.1	42.9	17.8	16.7	[20]
Pamuk sapı	75.6	45.5	39.8	18.2	2.5	6.1	30.9	14.3	11.7	[21]
Kenaf	81.2	54.4	37.4	14.5	4.1	5.0	34.9	12.8	11.7	[22]
Kenevir	79.7	52.0	41.5	22.2	0.7	1.3	22.9	3.5	1.7	[23]
İYA	63-74	55-61	-	25-32	0.2-0.5	1-5.8	8-10	1-5	0.5-4	[24]
YA	72-82	38-55	-	18-26	0.2-0.7	1-6.2	12-25	1-8	0.2-4	

Siğil otu saplarının holoselüloz (%72.7) ve selüloz (%45.4) içeriği yapraklı ağaç odun bileşenleri ile benzer özelliktedir [24]. Lignin içeriği yapraklı ağaçlara göre daha düşüktür. Kağıt hamuru üretiminde hammadde içerisinde bulunan holoselüloz ve alfa selüloz içeriğinin verim açısından yüksek olması istenir [25]. Kül içeriği (%6.1) ağaç türlerine göre yüksektir. Bu içeriğin yüksek olması kağıt hamuru üretimini güçleştirmekte ve makine aksamlarına zarar vermektedir. Ekstraksiyon çözünürlüğü (%11.5) iğne yapraklı, yapraklı ağaçlara ve diğer yıllık bitkilere göre yüksektir. Ekstraksiyon çözünürlük miktarının yüksek olması elde edilen hamurun parlaklık değerini azaltacak ve ağartmayı güçleştirecektir [26]. %1'lik NaOH çözünürlüğünün yapraklı ağaç odunlarına göre yüksek olması *C. tinctoria* saplarının yapısındaki karbonhidratlardan, diğer çözünür alkalilerden ve mantar çürüklüğünden kaynaklanabilir [27]. Sıcak su ve soğuk su değerleri diğer yıllık bitkiler ile benzer sonuçlar vermiştir.

Lif morfolojisi ölçüm sonuçlarına göre Tablo 4'de de görüldüğü üzere siğil otu sap liflerinin ortalama lif uzunluğu, lif genişliği, lümen çapı ve ortalama lif çeper kalınlığı sırasıyla 0.87 mm, 21.19 µm, 7.83 µm ve 6.5 µm olarak belirlenmiştir. Üretilen kağıt hamuru ve kağıt özelliklerini belirlemede kimyasal bileşenlerle birlikte lif morfolojik özellikleri de önemlidir [26]. Çünkü lif morfolojik özelliklerinden

elde edilen lif parametreleri üretilen kağıdın fiziksel özelliklerini yorumlamaya olanak sağlar.

Yine Tablo 4'te kağıt fiziksel özelliklerini belirlemede kullanılan elastikiyet oranı 36.98 olarak belirlenmiş ve 30-50 arasında bir değere sahip olması bu liflerin rijit olduğunu göstermiştir [28]. Keçeleşme oranı 42.32 olarak hesaplanmış ve bu oran yapraklı ağaçlarda 40-60 arasında olup lifler yapraklı ağaç özelliği sergilemektedir [29], [30]. Yapılan diğer bir çalışmada keçeleşme oranı 33'ten yüksek olan hammaddelerin kağıt üretiminde kullanılabileceğini belirtmişlerdir [31]. Runkel oranı (1.90), 1'den büyüktür. Bu da düşük lif-lif bağ özelliği göstereceğinden kaliteli kağıt üretimi için uygun değerdir [32].

Tablo 4. Siğil otu saplarının lif morfolojik özellikleri ve lif parametreleri

Lif boyutları	Değerler	Minimum	Maksimum
Lif uzunluğu (mm)	0.87	0.62	1.31
Lif genişliği (µm)	21.19	14.60	31.40
Lümen çapı (µm)	7.83	4.40	15.10
Çeper kalınlığı (µm)	6.65	4.20	9.40
Lif parametreleri	Değerler		
Elastiklik katsayısı	36.98		
Keçeleşme oranı	42.32		

Rijidite oranı	31.51
Runkel sınıflandırması	1.90

Yapılan çalışmalar incelendiğinde (Tablo 5) yapraklı ağaç odunu lif uzunluğunun 0.7-1.6 mm, iğne yapraklı ağaç odunu lif uzunluğunun 3-5 mm arasında yer aldığı görülmektedir [28], [26]. Elde edilen bu sonuçlardan siğil otu liflerinin 0.87 mm lif

uzunluğu ile yapraklı ağaç odunu (kısa lif) lif özelliğinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Tablo 5. Siğil otu sapı, odun ve yıllık bitki türlerinin lif morfolojik özellikleri

Yıllık Bitki ve Odun Türleri	Lif Uzunluğu (mm)	Lif genişliği (µm)	Lümen çapı (µm)	Çeper kalınlığı (µm)
Siğil otu sapı	0.87	21.19	7.83	6.65
Buğday sapı	0.74	13.20	4.00	4.60
Buğday sapı	0.89	14.54	4.00	5.27
Pamuk sapı	0.81	24.98	16.75	4.12
Kenevir	0.60	28.80	13.4	7.72
YA	0.7-1.6	20-40	-	-
İYA	2.7-4.6	32-43	-	-

IV. SONUÇLAR

Siğil otu saplarının kağıt endüstrisinde kullanılabilirliğinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada kimyasal bileşenlerden holoselüloz oranı %72.7, selüloz içeriği %45.4 ve lignin içeriği %10.8'dir. Kağıdın fiziksel özellikleri üzerine etkili olan lif uzunluğu 0.87 mm, lif genişliği 21.19 µm, lümen çapı 7.83 µm ve çeper kalınlığı 6.65 µm olarak bulunmuştur. Lif uzunluğu ve lif genişliği değerleri açısından liflerin 0.7-1.6 mm uzunluğundaki, 20-40 µm genişliğindeki yapraklı ağaç lifleri ile benzer yapıda olduğunu göstermektedir. Lif parametreleri göz önüne alındığında liflerin rijit yapıda olduğu bu nedenle de ince ve kaliteli kağıt üretimine uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. Ancak sert kartonların (gri karton, viyol, karton köşebent) üretiminde ve fluting kağıtlara belirli oranlarda ilave edilerek kullanılabilir.

TEŞEKKÜR

Bu araştırma, "YÖK 100/2000 Doktora Bursu" ve "TÜBİTAK 2244-Endüstriyel Doktora Programı" kapsamında gerçekleştirilmiştir. Yazarlar yardımlarından dolayı YÖK ve TÜBİTAK'a teşekkür eder.

KAYNAKLAR

- [1] (2022) <https://www.sanayi.gov.tr/plan-program-raporlar-ve-yayinlar/sector-raporlari/mu2001011412>. Kağıt Sektörü Raporu, 2021.5.09.2022 15:01
- [2] (2022) <https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/turkiye-de-atik-kagidin-yuzde-35i-geri-donusturulemiyor-5.09.2022> 15:12.
- [3] Z. Cheng,, Recent Developments In China Pulp and Paper Research On Wheat Straw, Straw–A Valuable Raw Material, April, London, Pira International, Paper, No. 18, 1993.
- [4] (2022) <https://kocaelibitkileri.com/chrozophora-tinctoria/> / 5.09.2022 22:46
- [5] I. Ugulu,, S. Baslar, Y. Dogan, H Aydin, 2009. The determination of colour intensity of Rubia tinctorium and Chrozophora tinctoria distributed in Western Anatolia. Biotechnol Equip. 23: 410-413, 2009.
- [6] ASTM D1107, 2007. Standard test method for ethanol-toluene solubility of wood. ASTM, Pennsylvania, USA.
- [7] Tappi T212, 2018. One percent sodium hydroxide solubility of wood and pulp. TAPPI, Atlanta, USA.
- [8] Tappi T207, 2008. Water solubility of wood and pulp. TAPPI, Atlanta, USA.
- [9] E.L. Wise, H.L. Karl, Cellulose and Hemicelluloses in Pulp and Paper Science and Technology. Vol. 1. Pulp. Earl. C.L. (Ed.). McGraw Hill-Book Co., New York. 1962.
- [10] K. Kürschner, A. Hoffer,. Ein neues Verfahren zur Bestimmung der Zellulose in Hölzern und Zellstoffen. Technologie und Chemie der Papier-u. Zellstoff-Fabrikation. 26: 125-139. 1969.
- [11] Tappi T222, 2006. Acid-insoluble lignin in wood and pulp. TAPPI, Atlanta, USA.
- [12] Tappi T203, 2009. Alpha-, beta- and gamma-cellulose in pulp. TAPPI, Atlanta, USA.
- [13] Tappi T211, 2007. Ash in wood, pulp, paper and paperboard. TAPPI, Atlanta, USA.

- [14] A.Y. Bozkurt, Doğu Ladini (*Picea Orientalis* Link Et Carr.) İle Toros Karaçamı (*Pinus Nigra* var. *Caramanica* (Loud) Rehd.)’dan Birer Ağaçta Lif Morfolojisi Üzerine Denemeler, İÜ Orman Fakültesi Dergisi Seri A, 21 (1): 70-93, 1971.
- [15] E. Göksel, Pamuk Saplarının Selüloz ve Kağıt Endüstrisinde Kullanım Uluslararası Artvin Sempozyumu 18-20 Ekim 2018 971 Olanakları Üzerine Araştırmalar. İ.Ü. Orman Fak. Derg. Seri A, 36(1): 38-54, 1986.
- [16] T. Tank, E. Göksel, M. Cengiz, B. Gürboy, Hızlı Gelişen Bazı İğne Yapraklı Ağaç Türlerinin Lif ve Kağıt Teknolojisi Yönünden İncelenmesi, İ.Ü. Orman Fak. Derg., Seri A, 40(1): 40-50, 1990.
- [17] B. Yaman, A. Gencer, Trabzon Koşullarında Yetiştirilen Kiwi (*Actinidia deliciosa* (A. hev.) C. F. Liang & A. R. Ferguson)’nin Lif Morfolojisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri: A, Sayı: 2, s: 149-155, 2005.
- [18] A. Tutuş, H. Eroğlu, A Practical Solution to Silica Problem in Straw Pulping, APPITA Journal, Vol: 56, Number: 2, pp. 111-115, Australia, 2003.
- [19] M. Çiçekler, M. Anızların (Buğday Sapları) Kağıt Hamuru ve Kağıt Üretiminde Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, KSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş, 2012.
- [20] M. Akgül, Pamuk (*Gossypium hirsutum* L.) Saplarından Soda-Alkol, Soda-AQ, Soda-Alkol-AQ Yöntemleriyle Kağıt Hamuru Ve Kağıt Üretim Koşullarının Belirlenmesi, Düzce Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, BAP Proje Kod No: 2005.05.03.221, Düzce. 2007.
- [21] A.C. Ezici, Pamuk saplarından (*Gossypium hirsutum* l.) Kraft -NaBH₄ yöntemiyle kağıt hamuru ve kağıt üretim koşullarının belirlenmesi, K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş, 2010.
- [22] H. Doğan, Seka’da Kenaf Çalışmaları, Seka Dergisi, Sayı 50, 18-22. 1994.
- [23] A. Tutuş, M. Çiçekler, B. Yemşen, S. Bilgiç Kara, T. Sözbir, Kenevir (*Cannabis sativa* L.) saplarından kağıt hamuru ve kağıt üretiminin araştırılması. Turkish Journal of Forestry. 22(3): 311-317. 2021.
- [24] H. Kırıcı, Kağıt Hamuru Endüstrisi Ders Notları, KTÜ Orman Fakültesi Yayınları, Yayın No:86, Trabzon. 2006.
- [25] A. Ashori, Y. Hamzeh, F. Amani, Lemon Balm (*Melissa officinalis*) Stalk: Chemical composition and fiber morphology. J Polym Environ, 19: 297-300. DOI 10.1007/s10924-010-0279-8. 2011.
- [26] Y. Bozkurt, N. Erdin, Odunsu lifler ve tanımı. İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, Seri B, 39(4): 1-16. 1989.
- [27] A. Tutuş, M. Çiçekler, A. Özdemir, A. Altaş, Geven Otunun (*Astragalus Membranaceus*) Kağıt Hamuru ve Kağıt Üretiminde Değerlendirilmesi. III. Uluslararası Artvin Sempozyumu 18-20 Ekim 2018 972 Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu 8-10 Mayıs 2014, Kahramanmaraş.
- [28] H. Kırıcı, Kağıt Hamuru Endüstrisi Ders Notları. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Trabzon. 2000.
- [29] G.A. Smook, Handbook for Pulp and Paper Technologists. (3rd ed.). Angus Wilde Publications, Vancouver, Canada. 2003.
- [30] D. Dutt, C.H. Tyagi, Comparison of Various Eucalyptus Species for their Morphological, Chemical, Pulp and Paper Making Characteristics. Indian Journal of Chemical Technology 18, 145-151. 2011.
- [31] F. Xu, X.C. Zhong, R.C. Sun, Q. Lu, Anatomical ultrastructure and lignin distribution in cell wall of *Caragana korshinskii*. Industrial Crops and Products, 24(2): 186-193. 2006.
- [32] A. Kılıç Pekgözlü, S.K. Gülsoy, Y. Ayçiçek, Karaçam (*Pinus nigra* Arnold.) Odununun Lif Morfolojisi ve Kimyasal Yapısı Üzerine Ağaç Gövde Yüksekliğinin Etkisi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 19(2): 74-81. 2017.
- [33] J. E. Atchison, Data on non-wood plant fibers. In the secondary fibers and non-wood pulping, 3rd ed., ed. F. Hamilton, Chap. 3. Atlanta, GA: TAPPI Press. 1987.
- [34] I. Deniz H. Kirci S. Ates, Optimization of Wheat Straw (*Triticum durum*) Kraft Pulping. Indian Crop. Prod. 19(3): 237-243. 2004.
- [35] M. Çiçekler, Birincil ve ikincil Lif Karışımlarından Yazı Tabı, Oluklu Mukavva ve Gazete Kağıdı Üretimine Araştırılması. Doktora Tezi, KSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş. 2019.
- [36] A. Tutuş, S. Ateş, İ. Deniz, Pulp and paper production from spruce wood with kraft and modified kraft methods. African Journal of Biotechnology, 9(11): 1648- 1654. 2010.